

**«Από την λογοτεχνία στα παιχνίδια
εναλλακτικής πραγματικότητας:
Μια δύναμη εκπαιδευτική στρατηγική
στην εποχή της σύγκλισης των μέσων»**

Η Επικοινωνία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μηλάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, milakis.em@gmail.com

Περίληψη

Η όλο αυξανόμενη είσοδος των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στην τυπική εκπαίδευση, συνοδεύεται από αντίστοιχη αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών στρατηγικών, σε ένα χώρο αξιοποίησης κατεξοχήν καινοτόμων τεχνολογιών μάθησης, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος της επικοινωνίας, εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, στην επιτυχημένη υλοποίηση ενός εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η έννοια της επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνδέεται με τη θεωρία της διαδραστικής απόστασης, κατηγοριοποιούνται οι μορφές της και αναδεικνύονται οι τεχνικές που μπορεί να εφαρμοστεί ένας εκπαιδευτής για την υποστήριξή της, μέσα από τη χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων.

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Διαδραστική Απόσταση

Εισαγωγή

Η επικοινωνία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) άλλαξε πολλές μορφές από τα τέλη του 20^{ου} αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έδωσαν τη θέση τους στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκπαιδευτές είναι οι πρώτοι που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα νέα τεχνολογικά δεδομένα, αναπροσαρμόζοντας τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και τεχνικές τους, υπερβαίνοντας την όποια τεchnοφοβία τους και λαμβάνοντας την απαιτούμενη τεχνολογική κατάρτιση (Sherry, 1995).

Η είσοδος των πολυμέσων ως δυνατότητα επικοινωνίας καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της εξΑΕ. Ο ήχος, η εικόνα, το βίντεο και έπειτα το διαδίκτυο, επέτρεψαν την ανάπτυξη μίας νέας πρωτόγνωρης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στην οποία προσαρμόζονταν σταδιακά και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Anderson, 2004). Τα νέα τεχνικά μέσα επανάφεραν, εν μέρει την «ατμόσφαιρα» της τάξης, επιτρέποντας την περεταίρω ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, με άμεση ανατροφοδότηση, βοήθεια και υποστήριξη, καθώς και από κοινού επίλυση των μαθησιακών προβλημάτων (Brown, 2001), ενώ η ποιότητα της επικοινωνίας άρχισε να επιδρά καταλυτικά στους υπόλοιπους παράγοντες της μάθησης (Allen et al., 2004). Στην εποχή μας, η αποτελεσματική επικοινωνία στην εξΑΕ έχει άμεσο αντίκτυπο στη συνολική μάθηση, στα αποτελέσματα της αξιολόγησής της, αλλά και στην αίσθηση ικανοποίησης που βιώνει ο εκπαιδευόμενος (Watts, 2016).

Η θεωρία της «Διαδραστικής Απόστασης»

Σύμφωνα με τον Moore (1991) μείζονα θέση ανάμεσα στους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ή αποτυχία ενός εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης κατέχει η έννοια της «διαδραστικής απόστασης» (transactional distance) η οποία αφορά την ψυχολογική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, αλλά και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων και διερμηνεύεται ως ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει την τεχνολογικά υποστηριζόμενη επικοινωνία και εμπλοκή σε μία ακαδημαϊκή εκπαιδευτική διαδικασία. Η κατάλληλη αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την υπέρβαση της διαδραστικής απόστασης, η οποία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη στην εξΑΕ (Weidlich & Bastiaens, 2018).

Η εκπαίδευση από απόσταση δεν θα πρέπει λοιπόν να ιδωθεί ως μία ακόμα εκδοχή ή διαφοροποίηση της παραδοσιακής εκπαίδευσης, αλλά ως ένας εντελώς ξεχωριστός εκπαιδευτικός τομέας. Τα προγράμματα σπουδών δεν διακρίνονται σε εξ αποστάσεως ή όχι, αλλά μόνο με βάση την παραγόμενη διαδραστική τους απόσταση, που πηγάζει από τη δομή, την αυτονομία και την επικοινωνία που τα διέπει (Moore, 1993). Αν και ο βαθμός και ο τρόπος επίδρασης της διαδραστικής απόστασης ποικίλει σε κάθε εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης, η ύπαρξή της καθορίζει εν μέρει την τελική επιτυχία ή αποτυχία του (Shin, 2003).

Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει ένα ιδιαίτερο και αποδοτικότερο τρόπο να μαθαίνει, είτε μέσα από μία αλληλεπιδραστική κοινότητα μάθησης, είτε ατομικά ή και μοναχικά (Allen et al., 2004). Ο εκπαιδευτής πρέπει να δομεί και να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του, ούτως ώστε ξεπερνώντας τη διαδραστική απόσταση, να εμπνεύσει την αίσθηση εγγύτητας στον εκπαιδευόμενο (Bouhnik & Marcus, 2006). Ένας απόμακρος και απρόσιτος εκπαιδευτής επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες και αυξάνει τις πιθανότητες ακαδημαϊκής αποτυχίας των εκπαιδευομένων. Παρόλα αυτά, η αύξηση της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων δεν θα πρέπει να γίνεται άκριτα. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε όχι στη μείωση της διαδραστικής απόστασης, αλλά σε δραματική μείωση της αυτονομίας, του ατομικού ρυθμού και τρόπου προσέγγισης της γνώσης, ο οποίος απαιτείται στην εκπαίδευση από απόσταση (Shin, 2003).

Μορφές επικοινωνίας στην εξΑΕ

Τα διαφορετικά επικοινωνιακά μέσα διέπονται από διαφορετικούς κανόνες. Έτσι, μία σύγχρονη μορφή δια ζώσης επικοινωνίας θα συμπεριλάβει ένα πλήθος οπτικών, μη λεκτικών μηνυμάτων, χειρονομιών, αλλά και φωνητικών εκφράσεων, οι οποίες σε μία ασύγχρονη γραπτή επικοινωνία θα πρέπει να μετασχηματιστούν από τον εκπαιδευτή (Allen et al., 2004). Η σύγχρονη επικοινωνία πρέπει να επιλέγεται στις περιπτώσεις όπου ως εργαλείο μάθησης προτάσσεται η συμμετοχή, μέσα σε ένα βραχυπρόθεσμο διδακτικό πλαίσιο και απαιτείται η συναίνεση του εκπαιδευομένου για τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η μορφή επικοινωνίας χαρακτηρίζεται επίσης από συχνή ανάδραση και

συνεπώς συνδέεται με τη διαμόρφωση μίας θετικής στάσης απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία (Asherian, 2007).

Αν και τα οφέλη της σύγχρονης αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας στην εξΑΕ είναι προφανή, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την καθοριστική προσφορά της ασύγχρονης επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο. Η ασύγχρονη αλληλεπίδραση επιτρέπει τον αναστοχασμό, παρέχει τη δυνατότητα μίας εις βάθος εντρύφησης στο εκπαιδευτικό υλικό και την ουσιαστικότερη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία που προκύπτει από αυτή (Watts, 2016). Ενδείκνυται κυρίως στις μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει η γνωστική κατανόηση, η στοχαστική σκέψη, η εμπειριστατωμένη τοποθέτηση και η οργανωμένη ανάλυση (Asherian, 2007).

Οι ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να ανατρέξει εκ νέου σε κάποια παλαιότερη συζήτηση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα και να αντλήσει αυτόνομα την πληροφορία που χρειάζεται (Bouhnik & Marcus, 2006). Εκτός λοιπόν από την παροχή του κατάλληλου διδακτικού υλικού και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης, βαρύνουσας σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εξ αποστάσεως προγράμματος θεωρείται και η ύπαρξη ενός φόρουμ επικοινωνίας των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή, στη διαδικτυακή πλατφόρμα που υποστηρίζει το μάθημα (Adamopoulos, 2013). Είναι ευθύνη του εκπαιδευτή να βρει τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές στην ασύγχρονη γραπτή επικοινωνία, ώστε να υπερβεί την απόσωση φύση της. Επίσης, μια τέτοια μορφή επικοινωνίας επηρεάζει και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων, στη δημιουργία της οποίας συμβάλλει τα μέγιστα η εμπειρία του εκπαιδευτή (Bouhnik & Marcus, 2006). Οι θεματικές αναρτήσεις και τα ερωτήματα του εκπαιδευτή λειτουργούν ως επικοινωνιακή αφόρμηση για την τοποθέτηση του εκπαιδευόμενου και την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας του, ενώ ενισχύει ταυτόχρονα την κριτική του σκέψη. Ο εκπαιδευτής πρέπει να συνυπολογίσει ότι τα παραπάνω επικοινωνιακά χαρακτηριστικά δεν διατηρούνται σε δευτερογενή στάδια της επικοινωνίας, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι δεν απαντούν σε απαντήσεις άλλων εκπαιδευομένων, με την ίδια συχνότητα που απαντούν σε τοποθετήσεις του εκπαιδευτή (Klemm Jr, 2014).

Η μετατόπιση στην αναζήτηση της ποιοτικής επικοινωνίας με έναν εκπαιδευόμενο έναντι της ποσοτικής, και η μείωση της μέτρησης των αναρτήσεων ή των λέξεων των κειμένων του για τον καθορισμό του βαθμού συμμετοχής του στις ασύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες. Είναι οι παράγοντες που αφού θα καταστήσουν εφικτή την τμηματοποίηση της ανάλυσης της διδασκόμενης ύλης και θα επιτρέψουν την επανασύνδεσή της μέσα από το φίλτρο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Lim, Hall, Jeong, & Freed, 2017).

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως επικοινωνία

Η οργάνωση ενός προγράμματος εξΑΕ στοχεύει και βασίζεται στη δημιουργία αυτόνομων και αυτορρυθμιζόμενων εκπαιδευομένων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο εκπαιδευτής

θα έχει καθοδηγητικό ρόλο και όχι πρωταγωνιστικό, δίνοντας χώρο στην ανάπτυξη μίας αυτοδύναμης διδακτικής κοινότητας. Συνεπώς, το προκαλούμενο ενδιαφέρον, η εμπλοκή, η επαναπροσέγγιση και η αυτονομία στη μάθηση και όχι η εξωτερική πίεση μέσω της επικοινωνίας, θα επιφέρει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Kayode, 2018).

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης προϋποθέτουν εν πολλοίς ένα μεγάλο βαθμό αυτοπειθαρχίας από την πλευρά του εκπαιδευμένου. Ο εκπαιδευτής μέσω μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του κάθε εκπαιδευμένου και να παρεμβαίνει, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο (Bouhnik & Marcus, 2006). Με αυτό τον τρόπο ο ρυθμός, αλλά και η γενική απόδοση των εκπαιδευμένων, δεν θα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση ή θα αποτραπεί κάποια πιθανότητα διαρροής εκπαιδευμένων από το εξ αποστάσεως πρόγραμμα.

Ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να επικοινωνήσει αποδοτικά με τους εκπαιδευόμενους εάν μονόδρομα καθορίσει τη μέθοδο επικοινωνίας, και χωρίς να λάβει υπόψη τις ήδη διαμορφούμενες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευμένων. Είναι λοιπόν αναγκαία η συνεχής αναδιατύπωση των εκπαιδευτικών στρατηγικών και των όρων επικοινωνίας και η δυναμική προσαρμογή τους, στο μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό δίκτυο της μαθησιακής κοινότητας (Machado et al., 2016). Πρέπει επίσης να γνωρίζει σαφώς τα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας, στα οποία έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευόμενοι και να επιδιώκει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της, για την μελλοντική βελτίωση και αναπροσαρμογή της (Ogrezeanu, Purcarea, & Ogrezeanu, 2017).

Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική επικοινωνία μπορεί να δυσχεραίνεται από το ελλιπές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τη μειωμένη ευρυζωνικότητα και το τεχνολογικά παρωχημένο ή ελλατωματικό υλικό και λογισμικό (Omotosho, Lateef, Amusa, & Bello, 2015). Με αυτά τα δεδομένα χρειάζεται ευελιξία ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του προγράμματος εκπαίδευσης και κατανόηση απέναντι στα απροσδόκητα εμπόδια που ανακύπτουν. Παράλληλα, ένα συγκεκριμένο λογισμικό ή μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν εξυπηρετούν μερίδα εκπαιδευμένων. Μία τέτοια ανισορροπία ή μία ανάγκη για περαιτέρω τεχνολογικό γραμματισμό μπορεί να προκαλέσει επικοινωνιακή πολυπλοκότητα και εν τέλει αποδιοργάνωση της μάθησης και απογοήτευση (Arbaugh, 2001).

Πρακτικές προώθησης της επικοινωνίας στην εξΑΕ

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει εξ αρχής την τυποποιημένη μορφή και τις φάσεις που αυτή θα λάβει μέσα στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα. Ο Anderson (2008) κατηγοριοποιεί τις επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις αυξημένης ανάγκης επικοινωνίας α) στις αρχικές ερωτήσεις για τη δομή και την μορφή της διδασκαλίας, β) στις περιπτώσεις μη προσβάσιμου υλικού λόγω τεχνικών προβλημάτων και γ) στην αδυναμία υποβολής των ασκήσεων αξιολόγησης.

Για την αντιμετώπιση των αναγκών επικοινωνίας κατά την έναρξη ενός εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης είναι πολύ χρήσιμη η δημιουργία μίας λίστας με ερωταποκρίσεις ως μία πρώιμη, άτυπη μορφή επικοινωνίας για τα βασικά ζητήματα και εύλογα ερωτήματα που μπορεί να προβληματίσουν τους εκπαιδευόμενους (Ogrezeanu, Purcareea, & Ogrezeanu, 2017). Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες εβδομάδες κάθε διδακτικής θεματικής, όπου μέσα από δικές του προτεινόμενες δραστηριότητες και διδακτικές παρεμβάσεις θα ενθαρρύνει και δραστηριοποιήσει το σύνολο των εκπαιδευομένων, δομώντας ένα δίκτυο μάθησης. Η πρωτοβουλία και η έντονη επικοινωνιακή παρουσία του εκπαιδευτή σε αυτή τη φάση κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας στη διαμόρφωση των απαραίτητων κοινωνικών δεσμών μεταξύ της κοινότητας μάθησης, ενισχύοντας τη συνεκτικότητα, τη συμμετοχικότητα και την κοινωνική συνδιαλλαγή (Machado et al., 2016).

Πρωτεύοντα ρόλο στη διατήρηση της επικοινωνίας παίζει η σύγχρονη επικοινωνία και η αποτελεσματική χρήση των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας. Μία γρήγορη, τακτική και μεγάλης συχνότητας μορφή επικοινωνίας, η οποία θα συνδυαστεί με συζητήσεις σε θεματικές που προκαλούν τη σκέψη και την προθυμία για απόκτηση νέας γνώσης, θα δημιουργήσει την επιθυμητή γνωστική εμπλοκή (Kayode, 2018). Η σύγχρονη αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται από την στιγμιαία ανατροφοδότηση προς τον εκπαιδευόμενο, αντισταθμίζει σε αξιόλογο βαθμό την απουσία πραγματικής κοινωνικής σύνδεσης και συμβάλλει συνολικά στην μείωση της διαδραστικής απόστασης. Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνονται συναισθήματα απογοήτευσης ή ακαδημαϊκής αποτυχίας που συνοδεύουν την έλλειψη της ενθάρρυνσης της φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτή (Watts, 2016).

Στη διατήρηση της γραπτής ασύγχρονης επικοινωνίας συμβάλλουν και οι προτεινόμενες δραστηριότητες και οι υποβληθείσες ερωτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να διατηρούν το ενδιαφέρον και να εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους παραγωγικά στη διαδικασία της μάθησης, οδηγώντας τους στη βαθύτερη και κριτική προσέγγιση του διδακτικού υλικού (Klemm Jr, 2014). Από την άλλη πλευρά, κατά τη σύγχρονη επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψής είναι απαραίτητο, αφενός να τηρείται το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμά της και αφετέρου να υπάρχει συνεχής οπτική ή ακουστική επαφή με τον εκπαιδευτή (Anderson, 2008). Η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου διέρχεται μέσα από την πρότερη στάση και την εξοικείωση με το εκάστοτε τεχνολογικό υπόβαθρο, το οποίο λειτουργεί ως διάυλος της. Οι αρνητικές εμπειρίες ή αντιλήψεις σε σχέση με τα τεχνικά μέσα, όπως και η αδυναμία χρήσης τους, επιτείνει τη διαδραστική απόσταση, η οποία υποβόσκει σε κάθε διάσταση της εκπαίδευσης (Weidlich & Bastiaens, 2018). Ο εκπαιδευτής λοιπόν χρειάζεται να είναι ενήμερος για την επικοινωνιακή ετοιμότητα του εκπαιδευομένου, η οποία συνδέεται με την ικανότητα αξιοποίησης της αντίστοιχης προσφερόμενης τεχνολογίας, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις μεθόδους επικοινωνίας του.

Η απάντηση σε γραπτά μηνύματα σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης προέχει από την αντίστοιχη των προσωπικών email και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως

μεγαλύτερης προτεραιότητας (Schutte, 2018). Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό εάν λάβουμε υπόψη την αμεσότητα και μαζικότητα της επικοινωνίας ενός δημόσιου διαλόγου. Ο γραπτός λόγος του εκπαιδευτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα σημεία στίξης και εικονίδια διάθεσης (emoticons) για την μεταφορά μη λεκτικών στοιχείων επικοινωνίας και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων (Anderson, 2008). Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνονται και διασαφηνίζονται οι αρνητικές συνέπειες της απρόσωπης επικοινωνίας.

Ο τυποποιημένος διάλογος σε ένα φόρουμ δεν θα πρέπει να αποτελεί εκπαιδευτικό μονόδρομο, κατά το σχεδιασμό μίας δραστηριότητας μάθησης. Ο διδακτικός πλουραλισμός, όπως εκφράζεται από την σχεδίαση διαφορετικού τύπου δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων, θα δημιουργήσει την κατάλληλη γνωστική σύγκρουση και θα αναδείξει την αντιδιαστολή των θέσεων των εκπαιδευομένων (Lim, Hall, Jeong, & Freed, 2017). Η δυνατότητα επικοινωνίας μέσα από μία διαδικτυακή πλατφόρμα ή ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα οποία παρέχονται και υποστηρίζονται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό οργανισμό που οργανώνει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορεί να αυξήσει τη διαδραστική απόσταση (Weidlich & Bastiaens, 2018). Σε αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενθαρρύνει και άλλες μορφές επικοινωνίας, είτε πιο παραδοσιακές, είτε μέσω των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτής είναι αναγκαίο να υιοθετεί εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, όταν ο εκπαιδευόμενος δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις παρεχόμενες από τον εκάστοτε επίσημο φορέα οργάνωσης της εξΑΕ, όπως η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτών μηνυμάτων SMS. Οι τελευταίες μορφές επικοινωνίας μπορεί να αποκτήσουν και ένα χαρακτήρα μαζικότητας με ταυτόχρονα πολλούς παραλήπτες του ίδιου μηνύματος (Schutte, 2018). Η έννοια της ιδιωτικότητας είναι επίσης πολύ σημαντική, αφού μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του επικοινωνιακού μέσου ενός εκπαιδευόμενου και για αυτό το λόγο πρέπει να συνυπολογίζεται πάντοτε. Οι Bouhnik και Marcus (2006) φέρνουν ως παράδειγμα την ασύγχρονη γραπτή επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία προστατεύει την εμπιστευτικότητα που κάποιοι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται για να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, τις οποίες δεν θα εκδήλωναν στο δημόσιο χώρο συζητήσεων.

Εν γένει, ο εκπαιδευτής, για την ενίσχυση της επικοινωνίας, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διυποκειμενικότητα και να οδηγεί στη σύγκλιση της οπτικής των εκπαιδευομένων. (Lim, Hall, Jeong, & Freed, 2017). Η επικοινωνία με αυτό τον τρόπο μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, σε κάθε ομάδα εκπαιδευομένων. Η κοινωνική σύνδεση, η εγγύτητα και ο εντοπισμός των κοινών χαρακτηριστικών, προσδοκιών και διδακτικών αναγκών ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους συμβάλει στην αύξηση των εσωτερικών κινήτρων και της τάσης για συμμετοχή στις διδακτικές δραστηριότητες (So, & Brush, 2008).

Συμπεράσματα

Η επικοινωνία στην εξΑΕ αποτελεί μία από τις πολλές όψεις της διαδραστικής απόστασης, την οποία καλείται να διανύσει ο εκπαιδευτής. Οι τρόποι με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί αυτή η προσέγγιση μέσω της επικοινωνίας ποικίλουν. Οι βασικοί παράγοντες που θα τους καθορίσουν είναι τα μέσα επικοινωνίας που παρέχει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα, η ικανότητα και δυνατότητα χρήσης τους από τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευομένους, καθώς και η κατάρτιση και εμπειρία του εκπαιδευτή στην εξΑΕ και τις διδακτικές στρατηγικές της.

Η πρωτοβουλία της επικοινωνίας βαραίνει πάντα τον εκπαιδευτή, όπως επίσης και η ευθύνη διατήρησής της, καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του εξ αποστάσεως προγράμματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι γνώστης, τόσο των κανόνων της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, όσο και των δυνατοτήτων και των περιορισμών των τεχνολογικών εργαλείων επικοινωνίας, που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει. Η επιλογή των μέσων αυτών θα πρέπει να επαφίεται κυρίως στους εκπαιδευομένους, αν και στην πράξη αυτό συχνά δεν είναι ούτε εφικτό, ούτε αποδοτικό. Συνεπώς, ο εκπαιδευτής ακροβατεί ανάμεσα στην παροχή αυτονομίας και τον πλήρη έλεγχο κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, αλλά και του τρόπου και του χρόνου στον οποίο θα λάβει αυτή χώρα. Πρώτιστο μέλημα λοιπόν του εκπαιδευτή στην εξΑΕ είναι η συνεχής εποπτεία της προόδου των εκπαιδευομένων, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να παρεμβαίνει εγκαίρως, αποτελεσματικά και αποδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, προλαμβάνοντας ή αντιμετωπίζοντας τις αναμενόμενες δυσκολίες της.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Adamopoulos, P. (2013). What Makes a Great MOOC? An Interdisciplinary Analysis of Student Retention in Online Courses. In *34th International Conference on Information Systems: ICIS 2013*. Association for Information Systems.

Allen, M., Mabry, E., Mattrey, M., Bourhis, J., Titsworth, S., & Burrell, N. (2004). Evaluating the effectiveness of distance learning: A comparison using meta-analysis. *Journal of communication*, 54(3), 402-420.

Anderson, T. (2004). Towards a theory of online learning. *Theory and practice of online learning*, 2, 109-119.

Anderson, T. (Ed.). (2008). *The theory and practice of online learning*. Athabasca University Press.

Arbaugh, J. B. (2001). How instructor immediacy behaviors affect student satisfaction and learning in web-based courses. *Business Communication Quarterly*, 64(4), 42-54.

- Asherian, V. (2007). Distance education: Synchronous communication and its assessing benefits. *Distance Learning*, 4(2), 15.
- Bouhnik, D., & Marcus, T. (2006). Interaction in distance-learning courses. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57(3), 299-305.
- Brown, R. E. (2001). The process of community-building in distance learning classes. *Journal of asynchronous learning networks*, 5(2), 18-35.
- Kayode, B. K. (2018). Effect of Communication Management on Distance Learners' Cognitive Engagement in Malaysian Institutions of Higher Learning. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(4).
- Klemm Jr, J. D. (2014). *How discussions motivate learners to think critically when responding to postings online* (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3637155)
- Lim, J., Hall, B. M., Jeong, A. C., & Freed, S. (2017). Intersubjectivity and discussion characteristics in online courses. *Quarterly Review of Distance Education*, 18(1), 29-44.
- Machado, L. R., Ferreira, G. R. M., Longhi, M. T., & Behar, P. A. (2016). Social Networking in a Virtual Learning Environment: Analysis of Social Interactions. In *ECELE 2016 - Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning* (p. 442). Academic Conferences and Publishing International Limited.
- Moore, M. G. (1991). Distance education theory. *American Journal of Distance Education* 5(3),1-6.
- Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. *Theoretical principles of distance education*, 1, 22-38.
- Ogrezeanu, A., Purcarea, A. A., & Ogrezeanu, A. (2017). Pathways For Positive Social Impacts Through Designing Communication Strategy And Tools Within ELearning Projects. In *The International Scientific Conference eLearning and Software for Education* (Vol. 2, p. 585). " Carol I" National Defence University.
- Omotosho, M. A. O., Lateef, M. E. B., Amusa, M. O. I., & Bello, M. T. O. (2015). Information and Communication Technology Adoption and Use among Students of A Nigerian University for Distance Learning. *Library Philosophy and Practice*. Retrieved from <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1246/>
- Schutte, B. J. (2018). *Identifying the communication preferences of distance education students at the Unit for Open Distance Learning* (Master's thesis). Retrieved from <http://hdl.handle.net/10394/31054>

Sherry, L. (1995). Issues in distance learning. *International journal of educational telecommunications*, 1(4), 337-365.

Shin, N. (2003). Transactional presence as a critical predictor of success in distance learning. *Distance Education*, 24(1), 69-86.

So, H. J., & Brush, T. A. (2008). Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors. *Computers & education*, 51(1), 318-336.

Watts, L. (2016). Synchronous and asynchronous communication in distance learning: A review of the literature. *Quarterly Review of Distance Education*, 17(1), 23.

Weidlich, J., & Bastiaens, T. J. (2018). Technology matters—The impact of transactional distance on satisfaction in online distance learning. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(3).